

RESUMEN EJECUTIVO MOBILE UX RADAR

Supermercados Ecuador 2023

Contenido

01. Introducción
02. Hallazgos por etapas
03. Hallazgos generales

★ = Hallazgos positivos.

⊕ = Adición de productos desde la página de resultados.

Introducción

- Probamos 5 aplicativos móviles* para pedidos de supermercados: Coral Hipermercados, Nelson Go, Rappi, Tipti y Super Easy.
- Analizamos todo el proceso llevado a cabo para un pedido desde el móvil con el fin de comparar la eficiencia en cada aplicativo en la compra de un mismo ítem.
- Destacamos las características actuales y tiempos referentes a cada etapa del proceso.

Mercado M-Commerce

- Se estima un nivel de ventas global E-commerce de **\$8,148 billones** en 2026 (Statista).
- M-commerce representará el **55.5% de ventas E-commerce Latam** en 2025 (eMarketer).
- Ecuador ocupó el 7mo puesto (**2.57%**) de la distribución del mercado E-commerce de Latinoamérica y el Caribe en el 2022.
- Para el 2023 el Retail E-commerce en Ecuador representará **+ 30% del crecimiento** total de las compras (CECE).
- En el 2021, más de **dos tercios** de los online shoppers ecuatorianos declararon utilizar un **teléfono móvil** para realizar **compras en línea** (CECE).

Distribution of the e-commerce market in Latin America and the Caribbean in 2022, by country

Sources

Statista Digital Market Outlook; Statista
© Statista 2022

Additional Information:

Statista Digital Market Outlook; Statista; November 2022; estimates

Ficha técnica

PERIODO	Análisis de aplicaciones se realizó entre las primeras semanas de enero.
MUESTRA	Cinco aplicaciones, 4 nacionales (Coral Hipermercados, Nelson Go, Super easy, Tipti) y 1 referente internacional (Rappi). El ítem analizado fue del rubro gaseosas.
ETAPAS	<ol style="list-style-type: none">1. Onboarding: formulario de registro, inicio de sesión, bienvenida.2. Search: método de búsqueda, presentación de resultados.3. Add & check: página de producto, opciones de añadir, carrito de compras.4. Checkout: Resumen de compra, métodos de pago y envío, confirmación de compra.
PRINCIPIOS HEURÍSTICOS	<p>Análisis basado en los 10 principios heurísticos de usabilidad: visibilidad de estado del sistema, adecuación del sistema y mundo real, libertad y control de parte del usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocimiento antes que recuerdo, flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, ayuda a usuarios y prevención de errores, ayuda y documentación.</p> <p>Fuente: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/</p>

Contenido

01. Introducción
- 02. Hallazgos por etapas**
03. Hallazgos generales

Onboarding

Onboarding - Eficiencia

Search

Search - Eficiencia

Add & Check

Add & Check - Eficiencia

Checkout

Checkout - Eficiencia

Contenido

01. Introducción
02. Hallazgos por etapas
- 03. Hallazgos generales**

Eficiencia del proceso completo

UX Radar

Vitals

ETAPA	CARACTERÍSTICA					
ONBOARDING	<ul style="list-style-type: none"> Doble verificación de datos (Registro) Retroalimentación de errores Validación de correo Correo de bienvenida 	✗ ✓ ✗ ✗	✗ ✓ ✗ ✗	✗ ✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✓ ✓	✗ ✓ ✗ ✓
SEARCH	<ul style="list-style-type: none"> Información/edición de display (formato, productos por página) Filtros en resultados de búsqueda Retroalimentación de error de producto / no encontrado Ayuda / contacto visible - soporte 	✓ ✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✓ ✗	✗ ✗ ✗ ✗	✓ Solo búsqueda general ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
ADD & CHECK	<ul style="list-style-type: none"> Adición de producto al carrito - vía rápida Detalle del producto Confirmación adición del producto al carrito Visibilidad cantidad de productos en el carrito Venta cruzada / productos sugeridos 	✓ ✓ ✗ ✓ ✓	✓ ✓ ✗ ✓ ✗	✓ ✗ ✓ ✓ ✗	✓ ✓ ✗ ✓ ✓	✓ ✓ ✗ ✓ ✓
CHECKOUT	<ul style="list-style-type: none"> Visualización de pasos (paso actual y faltantes) Resumen de compra Métodos de pago (online, contraentrega, en tienda) Opciones de entrega (delivery, recojo en tienda, etc) 	✓ ✓ Solo online ✓	✓ ✓ Solo online Solo delivery	✓ ✗ Solo online Solo delivery	✗ ✓ Solo delivery Solo delivery	✓ ✓ Solo delivery Solo delivery

Highlights

01. El aplicativo con mayor eficiencia en el proceso de compra es **Tipti**.
02. Los aplicativos locales (**Tipti, Super easy, Nelson go!**) muestran mayor eficiencia en el proceso de registro que el referente internacional (**Rappi**).
03. **Nelson go!** es el único aplicativo que trató de optimizar el proceso reduciendo el número de etapas: fusionó Add & Check y Checkout.
04. **Coral Hipermercados** es el único aplicativo que provee la opción de recojo en tienda.
05. **Super easy** es uno de los aplicativos que destaca en calidad de contenido, así como confianza y credibilidad.

Reporte Completo Mobile UX Radar -Supermercados Ecuador 2023

Podrás acceder a:

1. **Principales hallazgos** por aplicativo, donde se muestran las áreas de oportunidad y funcionalidades clave en cada plataforma.
2. Ejemplos de **Good UX vs. Bad UX**, a través de evidencias gráficas de lo que funciona y lo que no funciona para facilitar el proceso de compra al usuario.
3. Identificación de los **puntos clave** a considerar por cada etapa de la interacción en cada aplicativo.

Si estás interesado en esta versión completa, contáctanos a: proyectos@neurometrics.la

Neurometrics | laboratorio de analítica cognitiva | Lima - Miami
www.neurometrics.la

Perú
Av. Mariscal La Mar 550, Of.406
Miraflores, Lima
+51 (01) 7772037
proyectos@neurometrics.la

USA
66 West Flagler St. #976
Miami, Florida
+1 (415) 237 3339
projects@neurometrics.la

Gracias